

O PAPEL DO ENFERMEIRO FRENTE AOS CUIDADOS NA ASSISTÊNCIA INTRA-HOSPITALAR A PESSOAS ACOMETIDAS POR ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 18/11/2023](#)

THE ROLE OF THE NURSE IN CARE IN IN-HOSPITAL ASSISTANCE TO PEOPLE
SUFFERED BY A STROKE ACCIDENT

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10155370

ANA MIRELLA LUCENA DOS SANTOS¹

ANDREIA SILVA CASTRO²

BEATRIZ LIMA RODRIGUES³

PROF. ESP. JOSÉ WILLIAN DE AGUIAR⁴

Resumo

O Acidente Vascular Cerebral/Encefálico (AVE), ocorre uma em cada seis pessoas no mundo, demonstrando um problema de saúde pública. Ações de prevenção, promoção e reabilitação dos indivíduos devem ser intensificadas dentro do Sistema Único de Saúde. A Unidade de Emergência funciona como uma porta de entrada para pacientes acometidos por AVE, para identificar precocemente sinais e sintomas de alerta, de acordo com o protocolo de atendimento do AVE. A sistematização da assistência de enfermagem (SAE), constitui uma ferramenta de gestão para o enfermeiro, que deve abordar o cuidado direto, a avaliação de eficiência e eficácia das atividades realizadas, onde a evolução do paciente e a

qualidade de vida sejam atendidas de forma integral, com o planejamento e cuidados de enfermagem direcionados pelo enfermeiro. Objetivo: Apresentar o papel do enfermeiro e a utilização do SAE, no ambiente intra-hospitalar para pessoas acometidas por acidente vascular encefálico, utilizando a revisão sistemática primária. Metodologia: estudo descritivo, retrospectivo, através de uma revisão da literatura, e com análise qualitativa e quantitativa, integrado a uma revisão sistemática. Conclusões: foram avaliados seis artigos, todos em português, demonstrando a importância do conhecimento para a realização das atividades que são inerentes ao enfermeiro na assistência intrahospitalar. Os cuidados com a promoção a saúde dos pacientes com AVE e a relação direta com os seus familiares, melhora substancialmente o respeito e a autonomia entre eles. Dessa forma novos e robustos estudos devem ser realizados.

Palavras-chave: acidente vascular encefálico. sistematização da assistência de enfermagem. enfermeiro.

Abstract

Stroke (CVA) occurs in one in every six people in the world, demonstrating a public health problem. Prevention, promotion and rehabilitation actions for individuals must be intensified within the Unified Health System. The Emergency Unit functions as a gateway for patients affected by a stroke, to identify warning signs and symptoms early, in accordance with the protocol of stroke care. The systematization of nursing care (SAE) constitutes a management tool for nurses, who must address direct care, the assessment of efficiency and effectiveness of the activities carried out, where the patient's evolution and quality of life are met in a comprehensive, with planning and nursing care directed by the nurse. Objective: To present the role of the nurse and the use of SAE, in the intra-hospital environment for people affected by stroke, using the primary systematic review. Methodology: descriptive, retrospective study, through a literature review, and with qualitative and quantitative analysis, integrated into a systematic review. Conclusions: six articles were evaluated, all in Portuguese, demonstrating the importance of knowledge for carrying out activities that are inherent to nurses in in-hospital care. Care to promote the health of stroke patients and

direct relationships with their families substantially improves respect and autonomy between them. Therefore, new and robust studies must be carried out.

Keywords: Brain stroke. systematization of nursing care. Nurse.

1. INTRODUÇÃO

Segundo a Organização Mundial do Acidente Vascular Cerebral/Encefálico (WSO), uma a cada seis pessoas no mundo irão desenvolver um Acidente Vascular Encefálico (AVE) ao longo da vida, demonstrando um grande problema de saúde pública no mundo, dessa forma as ações de prevenção, promoção e reabilitação dos indivíduos dentro do Sistema Único de Saúde é da maior importância para a população brasileira (BRASIL, 2013).

O AVE, ou derrame cerebral, é uma doença neurológica que geralmente ocorre quando há obstrução e / ou rompimento dos vasos que fazem a irrigação sanguínea no cérebro, gerando uma paralisia na área cerebral, reduzindo ou rompendo a circulação sanguínea, causando a interrupção do fluxo de oxigênio para as células cerebrais (CHAVES, 2000).

O desenvolvimento rápido dos sinais e sintomas clínicos focais e/ou globais da função cerebral, cujos sintomas podem ter duração igual ou superior a 24 horas, podem provocar alterações nos planos cognitivo, sensorial e motor, de acordo com a área e a extensão da lesão. Pode -se iniciar com maior frequência com fraqueza repentina ou dormência da face, braço e/ou perna, geralmente em um lado do corpo. Em geral, os sinais e sintomas podem ser acompanhados de confusão mental, alteração cognitiva, dificuldade para falar ou compreender, engolir, enxergar com um ou ambos os olhos e caminhar; distúrbios auditivos; tontura, perda de equilíbrio e/ou coordenação; dor de cabeça intensa, sem causa conhecida; diminuição ou perda de consciência. Essas lesões graves podem ocasionar em morte súbita (BRASIL, 2013).

Souza (2021), afirma que a Unidade de Emergência funciona como uma porta de entrada para pacientes acometidos por AVE. Nesse sentido, para um resultado

clínico positivo, é necessário identificar precocemente sinais e sintomas de alerta, de acordo com o protocolo de atendimento do AVE.

A janela terapêutica, período designado para a reperfusão cerebral, dura até quatro horas e meia nos casos de acidente vascular encefálico isquêmico. Em incidentes de AVE isquêmico ou hemorrágico fora do período determinado no protocolo, o tratamento imediato e eficaz continua a ser crucial na prevenção ou gestão de potenciais complicações (CRISTIANO; PEREIRA, 2022).

Segundo Chaves (2000), os principais fatores de risco estabelecidos para a doença são classificados como riscos modificáveis: hipertensão arterial, diabetes, álcool, fumo, fibrilação atrial, outras doenças cardíacas, hiperlipidemias, sedentarismo, estenose carotídea assintomática e ataques isquêmicos transitórios; riscos não modificáveis como hereditariedade, sexo, raça, etnia e idade, que podem estar associados ou combinados a outros riscos, como álcool, anticorpo antifosfolípídeo, homocisteína elevada, processo inflamatório e infecção que contribuem para a instalação e gravidade da doença.

Cristiano e Pereira (2022), enfatizam que além disso, os pacientes tendem a ficar mais graves e com maior probabilidade de permanecer mais tempo na unidade de terapia intensiva. Portanto, os profissionais de saúde envolvidos, incluindo os enfermeiros e suas equipes, precisam estar aptos a prestar um cuidado profissional e humanizado, desde a entrada do hospital até o desfecho do quadro.

O atendimento assistencial da enfermagem ao chegar à unidade hospitalar deve incluir a avaliação do paciente, históricos médicos anteriores, exames físicos, anamnese, diagnósticos de enfermagem e acompanhamento a todos os cuidados adaptados às necessidades de cada paciente (Souza, 2021).

A utilização da sistematização da assistência de enfermagem (SAE), constitui uma ferramenta de gestão para o enfermeiro, onde a equipe deve abordar o cuidado direto, a avaliação de eficiência e eficácia das atividades realizadas, demonstrando que a evolução do paciente, a qualidade de vida dos pacientes e de seus familiares, sejam atendidas de forma integral, com o planejamento e cuidados de enfermagem direcionados pelo enfermeiro (Gutiérrez, 2016).

Considerando as questões acima, podemos indagar: qual a importância do profissional enfermeiro na execução do SAE em pacientes com AVE, através da busca de artigos científicos apresentando resultados que demonstrem os benefícios do uso dessa ferramenta tão importante para o enfermeiro. Como objetivo geral: Apresentar o papel do enfermeiro e a utilização do SAE, no ambiente intra-hospitalar para pessoas acometidas por acidente vascular encefálico, utilizando a revisão sistemática primária. Os objetivos específicos: realizar busca de documentos científicos apresentando resultados do uso da ferramenta SAE pelo enfermeiro, elaborar quadro com resultados dos artigos identificados durante a pesquisa e demonstrar a importância do profissional enfermeiro no uso da sistematização da assistência de enfermagem no Brasil.

Justifica-se a produção deste trabalho pela necessidade de apresentar a importância do enfermeiro na realização da assistência de enfermagem sistematizada ao portador de AVE, cujo objetivo maior é melhorar a qualidade de vida do paciente e o bem-estar da sua família, no âmbito hospitalar.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de um estudo descritivo, retrospectivo, realizado através de uma revisão da literatura, com fontes de informações identificadas nos sites de buscas e com análise qualitativa e quantitativa, integrado a uma revisão sistemática.

A revisão da literatura traz à luz da pesquisa o conhecimento disponível na área, para a base do estudo em questão. Tem uma importante contribuição para compreender e para explicar o objeto da investigação. Nesse cenário o pesquisador passa a conhecer com profundidade o que já foi publicado, quais os aspectos foram abordados e eximir dúvidas e melhorar o processo do conhecimento para realizar o estudo descritivo (Fonteles et al. 2009).

Buscando mais informações sobre o objeto do estudo foi abordada a pesquisa descritiva como forma de observar e descrever as características de um determinado fenômeno ocorrido na população de estudo, sem pretensões de

conhecer o indivíduo nem realizar pesquisas diretas sobre a população (Fonteles et al. 2009).

Para o estudo qualitativo, a abordagem foi realizada procurando um aprofundamento da verdade detectada nos artigos encontrados. Em geral é realizada por cientistas sociais, porém tem sido utilizada com maior frequência na área da saúde e com uma integração maior com a pesquisa sobre revisão sistemática (Greenhalgh, 2008).

O período do estudo ocorreu entre setembro e outubro de 2023, com os seguintes descritores do DeCS: acidente vascular encefálico, sistematização da assistência de enfermagem e enfermeiro, nas seguintes bases de dados: *Scientific Electronic Library Online* (SCIELO), MEDLINE, LILACs, Google Acadêmico e outros pertinentes para atingir o objetivo desta pesquisa. O desenho retrospectivo foi utilizado para explorar fatos passados e utilizar os seus resultados para o enfrentamento atual (Fonteles et al. 2009).

O estudo ocorreu nas seguintes fases: Formulação do objeto ou pergunta, busca na literatura para fortalecer o tema escolhido, seleção dos estudos / artigos para a revisão, análise dos artigos e síntese dos dados em um quadro apresentando nome do autor(a), ano de publicação, metodologia utilizada e resultados.

Para seleção dos artigos foram adotados o critério de inclusão: artigos científicos, disponíveis na íntegra, em português, publicados a partir de 2010. Critério de exclusão: documentos não oficiais, teses, dissertações e textos não científicos.

Após as fases do estudo, os artigos identificados dentro do escopo da inclusão foram lidos, verificado a adequação ao objetivo do estudo e por final realizar uma avaliação da literatura encontrada buscando responder as perguntas elaboradas pelas autoras.

3. RESULTADO E DISCUSSÃO

Os artigos selecionados seguiram as fases apresentadas, todos em português, e por isso apenas 10 artigos foram selecionados no período. Não foram encontrados

duplicidade de artigos, todos lidos integralmente e apenas 6 (60%) foram descritos no quadro 1, descritos como autor/ano, título, metodologia apresentada e resultado. Os excluídos não atenderam aos propostos pelas autoras.

Os artigos foram encontrados nos seguintes sites: 6 artigos utilizados, 02 (33,4%) foram identificados no <https://www.scielo.br/>, 03 (50%) no <https://bvsalud.org/> e 01 (16,6%) no <https://www.mastereditora.com.br/>.

Quadro 1: Resumo e síntese das obras selecionadas no quadro abaixo:

AUTOR/ANO	TÍTULO	METODOLOGIA	RESULTADOS
Lima, ACMACC, 2016	Diagnósticos de enfermagem em pacientes com acidente vascular cerebral: revisão integrativa.	Estudo do tipo revisão integrativa da literatura, com a finalidade de reunir e sintetizar resultados de pesquisas, de maneira sistemática e ordenada, entre fevereiro e março de 2015, on line (LILACS, SciELO, Medline, CINAHL e Scopus.)	Resultado Foco nos diagnósticos utilizados na prática clínica em pacientes com AVC e o conhecimento de publicações que dizem respeito ao processo de enfermagem.
Gutiérrez MGR, 2016	Sistematização da Assistência de Enfermagem e a formação da identidade profissional	Abordou – se aspectos relacionados ao SAE, destacando questões referentes às diferenças na concepção da sistematização da assistência de enfermagem e do	Resultado Enfatizou a necessidade de estimular o debate a respeito do assunto entre os profissionais de enfermagem envolvidos na formação de recursos humanos e na prestação da

		processo de enfermagem, bem como na prática dessa atividade e sua possível repercussão no estabelecimento de sua relação com a identidade profissional	assistência, bem como das entidades de classe, de modo a aprofundar a compreensão desses conceitos como elementos significativos para o fortalecimento de nossa identidade profissional.
AUTOR/ANO	TÍTULO	METODOLOGIA	RESULTADOS
Carvalho, 2017	A sistematização da assistência de enfermagem a paciente vítima de acidente vascular cerebral.	Pesquisa qualitativa com abordagem descritiva e caráter exploratório. Os sujeitos da pesquisa foram enfermeiros que atuaram na UTI de um hospital da Zona da Mata Mineira que possui a SAE implantada e estabelecendo a classificação NANDA.	Resultados A assistência e o cuidado do enfermeiro, proporciona a regressão de uma doença juntamente com a reabilitação de seus pacientes para reinserção na sociedade, sendo o enfermeiro líder da equipe. Um norteador para equipe de enfermagem é a SAE..
AUTOR/ANO	TÍTULO	METODOLOGIA	RESULTADOS
Lima, Fontes e Nunes,	Cuidado de Enfermagem ao	Revisão integrativa acerca da assistência	Resultados Não há consenso sobre

2017	Paciente Vítima de Acidente Vascular Encefálico	de enfermagem ao paciente com AVE, que permitiu identificar evidências na prática clínica, possibilitando a avaliação de estudos mais específicos junto ao enfermeiro.	proposta assistencial que viabilizem de forma integral todas as ações pertinentes ao enfermeiro, norteando-o na sistematização da assistência em todas as etapas no processo de cuidar de pessoas com AVE. Os resultados das ações são multifocais.
AUTOR/ANO	TÍTULO	METODOLOGIA	RESULTADOS
Cavalcante, 2011	Intervenções de enfermagem aos pacientes com acidente vascular encefálico: uma revisão integrativa de literatura	Revisão integrativa da literatura a partir de acesso on-line a cinco bases de dados, no mês de setembro de 2009.	Resultados Foram identificados protocolos clínicos utilizados por enfermeiros que diretamente ou indiretamente estavam envolvidos nos cuidados aos pacientes com acidente vascular encefálico na fase de hospitalização.
Alves, 2020	Estudo de caso: Sistematização da Assistência de Enfermagem	Estudo de caso realizado em um município de Minas Gerais, no período de	Resultados Demonstrou – se o papel do enfermeiro na assistência e na

	em pacientes acometidos por acidente vascular encefálico isquêmico.	05 a 24 de abril de 2018 através da consulta de enfermagem, hospital público. Os dados bibliográficos utilizados no trabalho foram retirados dos sites oficiais.	prevenção desta doença, auxiliando na redução dos fatores de risco.
--	---	--	---

Fonte: Autoria própria.

Exceto o Estudo de Caso (Alves, 2020), os outros artigos utilizaram a metodologia de revisão sistemática, partindo da revisão integrativa para identificar a associação realística entre paciente com AVE e a utilização total ou parcial da SAE pelo enfermeiro, foi possível identificar o cuidado e a importância da SAE na formação acadêmica do enfermeiro, e aprofundar a compreensão desses conceitos como elementos significativos para o fortalecimento de nossa identidade profissional (Gutiérrez, 2016). As publicações ocorreram entre os anos 2000 e 2020, com artigos publicados entre os anos 2000 e 2015.

Para sistematizar as discussões dos artigos avaliados e buscando responder a indagação sobre qual a importância do profissional enfermeiro na execução do SAE em pacientes com AVE, os resultados encontrados demonstram os benefícios do uso dessa ferramenta tão importante para o enfermeiro, podendo concluir que: Segundo Lima, 2016, o enfermeiro precisa apropriar-se, cada vez mais, da sistematização da assistência de enfermagem, cujos fenômenos da sua prática estão em: diagnosticar e prescrever suas ações, melhorando a qualidade de vida do paciente e familiares. A SAE é o principal método para a prática do enfermeiro, tanto para a realização do cuidado como para disciplinar e documentar a prática profissional, o diferencial no cuidado prestado a partir dessa utilização.

Cutiérrez MGR, 2016, Reconheceu a dificuldade que existe entre a SAE ou do processo de enfermagem e a identidade profissional, pois a prática profissional apresenta ambiguidades e tensões, gerando conflitos entre o saber/fazer constituído não só de dificuldades, mas pela potencialidade em organizar as práticas de cuidado do enfermeiro. Propõe uma construção coletiva com a participação de todos os envolvidos no processo de cuidar, sendo os profissionais de enfermagem, entidades representativas da classe e usuários do sistema de saúde.

Carvalho, 2017, identificou os principais problemas de enfermagem evidenciados em pacientes vítimas de AVC em relação ao sistema acometido, caracterizados pelo motor, nervoso, fala, cognitivo, visão, sensitivo, emocional e outros. Após a identificação na pesquisa das alterações os enfermeiros identificaram que o SAE auxilia a nortear o trabalho, identificando as necessidades individuais dos pacientes, porém, os próprios enfermeiros e instituições de saúde propiciem a efetivação da SAE, coordenado pelos conselhos de enfermagem para a correta implementação dessa prática, incentivar a pesquisa fortalecendo a qualidade da assistência na execução da SAE.

Lima, Fontes e Nunes, 2017, Segundo as autoras não existe consenso na literatura, sobre a assistência ao paciente com AVE de forma integral para as ações do enfermeiro. A SAE norteia todas as etapas do processo de cuidar desses pacientes, pois os resultados encontrados apresentam ações multifocais e de alta complexidade no hospital ou em domicílio, pois busca valorizar a autonomia e autocuidado do paciente. Foi recomendado que para o cuidado integral é necessário a atenção dos serviços de saúde a comunidade e equipe multidisciplinares. Assim é possível ter uma prática assistencial centrada nas reais necessidades dos pacientes com AVE em situação crítica de saúde e no domicílio.

Cavalcante, 2011, segundo a autora, as intervenções assistenciais de enfermagem a pacientes com AVE que foram identificadas em maior número, seguidos das educacionais e gerenciais. Sobre a intervenção de pesquisa descritiva para pacientes com AVE através da SAE foi em número insuficiente. Destaca – se a escassez de estudos sobre o tema no Brasil, assim, a autora (Cavalcante, 2011)

solicita que mais pesquisas sejam realizadas para subsidiar a prática de enfermagem, colocando em foco uma prática de enfermagem baseada em evidências, devido a escassez de estudos sobre o tema no Brasil.

É necessário o desenvolvimento de pesquisas de enfermagem sobre os cuidados de enfermagem aos pacientes com acidente vascular encefálico, subsidiando uma prática de enfermagem baseada em evidências.

Alves, 2020, por ser um estudo de caso, a abordagem do artigo concentrou – se no paciente com AVE e a utilização da SAE, para a redução dos fatores de risco, pois segundo Alves, a enfermagem já possui relação direta com o paciente e familiares e dessa forma a capacitação do enfermeiro e equipe torna – se imprescindível. O embasamento científico, as atualizações e o conhecimentos contribuirão para uma melhor assistência clínica aos pacientes e para os familiares. Os profissionais de enfermagem possuem uma relação direta com o paciente e torna – se imprescindível estreito relacionamento a fim de contribuir para uma assistência efetiva e eficaz.

4. CONCLUSÕES

Ao versar sobre a temática da assistência do enfermeiro para pessoas com acidente vascular encefálico (AVE), é possível compreender o quanto é importante a busca do conhecimento para a realização das atividades que são inerentes ao enfermeiro na assistência intra-hospitalar.

Na SAE, o principal método para a prática do enfermeiro, a documentação, as publicações, os relatos de casos são imprescindíveis para a prática profissional. Os autores identificaram que o enfermeiro e a equipe possuem uma relação direta com o paciente, aumentando o relacionamento interpessoal e dessa forma contribuindo para uma assistência efetiva e eficaz. Os cuidados com a promoção a saúde dos pacientes com AVE e a relação direta com os seus familiares, melhora substancialmente o respeito e a autonomia entre eles.

Esclareço que a medida utilizada para a coleta de artigos, somente em português, foi uma limitação, pois faltam pesquisas em português sobre o

assunto abordado (acidente vascular encefálico e sistematização da assistência de enfermagem e enfermeiro), dessa forma novos e robustos estudos devem ser realizados.

REFERÊNCIAS

1. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Diretrizes de atenção à reabilitação da pessoa com acidente vascular cerebral / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. – Brasília: Ministério da Saúde, 2013. 72p.: il. ISBN 978-85-334-2083-0 1. Acidente vascular cerebral. 2. Agravos à saúde. 3. Saúde pública. I. Título
2. CHAVES, M. L. F. Acidente Vascular Encefálico: conceituação e fatores de risco. *Revista Brasileira de Hipertensão*, v. 7, nº.4, out./dez.2000
3. SOUZA, P B D, et al. Percepção de pacientes pós-AVE sobre o manejo de casos realizado por enfermeiros. *Revista da Escola de Enfermagem da USP*. 2021.
4. CRISTIANO, M.; PEREIRA, M. Cuidados de enfermagem à pessoa com acidente vascular cerebral isquêmico submetida a trombólise. *Revista Ibero Americana de Saúde e Envelhecimento*, v. 7, n.3, p. 461-480, 2022.
5. GUTIÉRREZ MGR, Morais SCR. Systematization of nursing care and the formation of professional identity. *Rev Bras Enferm* [Internet]. 2017;70(2):436-41. DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/0034-7167-2016-0515>.
6. FONTELLES, Mauro José; Marilda Garcia SIMÕES, Samantha Hasegawa FARIAS e Renata Garcia Simões FONTELLES. Metodologia da pesquisa científica: diretrizes para a elaboração de um protocolo de pesquisa / Scientific research methodology: guidelines for elaboration of a research protocol. *Rev. para. med.*; 23(3)jul.-set. 2009. Artigo em Português | [LILACS-Express](#) | LILACS| ID: lil-588477.
7. GREENHALGH, Tiisha. Revisão sistemática primária: Como ler artigos científicos; fundamentos da medicina baseada em evidências. Tradução Ananyr Porto Farjado. 3. Ed. – Porto Alegre: Artmed,2008. ISBN: 978-85-363-1345-0).
8. LIMA ACMACC, Silva AL, Guerra DR, Barbosa IV, Bezerra KC, Oriá MOB. Nursing diagnoses in patients with cerebral vascular accident: an

integrative review. Rev Bras Enferm [Internet]. 2016;69(4):738-45. DOI:

<http://dx.doi.org/10.1590/00347167.2016690423i>

9. CARVALHO, Wagner do Nascimento, Mariana Souza Silva Bomfim, Claudia Silveira Domiciano. Vol.19,n.2,pp.45-50 (Jun – Ago 2017) Brazilian Journal of Surgery and Clinical Research.

Em 20/10/2023

1. NUNES, Denyse Lemos de Sousa, Wemerson dos Santos Fontes, Maria Alzete de Lima. Cuidado de Enfermagem ao Paciente Vítima de Acidente Vascular Encefálico. Volume 21 Número 1 Páginas 87-96 2017 ISSN 1415-2177. 20/10/2023.
2. CAVALCANTE TF, Moreira RP, Guedes NG, Araújo TL, Lopes MVO, Damasceno MMC, Lima FET. Intervenções de enfermagem aos pacientes com acidente vascular encefálico: uma revisão integrativa de literatura. Rev Esc Enferm USP 2011; 45(6):1495-1500 www.ee.usp.br/reeusp/
3. ALVES, Aline Araujo, Aline Araújo Matias Bicalho et al, Estudo de caso: Sistematização da Assistência de Enfermagem em Pacientes Acometidos por

Acidente Vascular Encefálico Isquêmico. Rev. Bras. Enferm. 69 (4) · Jul/Aug 2016 ·

<https://doi.org/10.1590/0034-7167.2016690423i>

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de

acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ: (21) 98159-7352

WhatsApp SP: (11) 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil